

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

CASO CLÍNICO

1 – Acadêmico(a) do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado – Goiatuba, GO, Brazil

2 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado – Goiatuba, GO, Brazil

3 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNiRP – São José do Rio Preto, SP, Brazil

Autor de Correspondência:
Gabriel Silva Rezende Freitas

email:
gabrielsilvapnn@gmail.com

UTILIZAÇÃO DE GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO 1% E CLOREXIDINA 0,2% (PerioKin Hyaluronic®) EM EXODONTIA DE DENTES COM DOENÇA PERIODONTAL EXTENSA: RELATO DE CASO

Use of 1% Hyaluronic Acid and 0.2% Chlorhexidine gel (PerioKin Hyaluronic®) in tooth extraction of teeth with extensive periodontal disease: Case report

Gabriel Silva Rezende Freitas¹

RESUMO

Introdução: A dor pós-operatória é uma ocorrência frequente nos primeiros dias subsequentes a exodontias, podendo estar associada a complicações, como a alveolite, caracterizada por dor intensa e atraso no processo de cicatrização. Com o objetivo de prevenir tais intercorrências, agentes como a clorexidina e o ácido hialurônico (AH) têm sido empregados devido às suas propriedades antimicrobianas e cicatrizantes. **Objetivo:** O presente estudo relata um caso clínico de exodontias múltiplas em paciente com comprometimento periodontal, seguido da aplicação tópica de gel bioadesivo contendo clorexidina a 0,2% e AH a 1% (*PerioKin Hyaluronic 1%®*). **Caso Clínico:** O protocolo terapêutico consistiu na aplicação do gel diretamente nos alvéolos pós-extração, com reaplicação após quatro dias e uma terceira aplicação no momento da remoção das suturas. O paciente apresentou evolução clínica favorável, sem relato de dor ou edema significativo, e com cicatrização satisfatória. **Discussão:** Evidências prévias demonstram que o AH, em concentrações superiores a 0,8%, apresenta efeito modulador da resposta inflamatória, favorece a formação de tecido de granulação e exerce ação bacteriostática. A clorexidina, por sua vez, é amplamente reconhecida pela sua eficácia na redução da microbiota oral, embora, na forma de colutório, possa promover deslocamento do coágulo sanguíneo, tornando o gel bioadesivo uma alternativa mais segura. **Conclusão:** A associação de clorexidina e AH demonstrou potencial benefício na prevenção de complicações pós-operatórias, na melhoria do conforto do paciente e na otimização da cicatrização. Conclui-se que o uso combinado desses compostos em formulação bioadesiva representa uma alternativa terapêutica viável e promissora na prática odontológica, especialmente em pacientes com alto risco de infecção e comprometimento periodontal.

Palavras-chave: Exodontia; Alveolite; Clorexidina; Ácido hialurônico

ABSTRACT

Introduction: Postoperative pain is a frequent occurrence in the first days following tooth extractions and may be associated with complications such as alveolitis, characterized by intense pain and delayed healing. In order to prevent such complications, agents such as chlorhexidine and hyaluronic acid (HA) have been employed due to their antimicrobial and wound-healing properties. **Objective:** This study reports a clinical case of multiple tooth extractions in a patient with periodontal compromise, followed by the topical application of a bioadhesive gel containing 0.2% chlorhexidine and 1% HA (PerioKin Hyaluronic 1%®). **Case Report:** The therapeutic protocol consisted of applying the gel directly into the post-extraction sockets, with reapplication after four days and a third application at the time of suture removal. The patient showed favorable clinical progress, with no reports of pain or significant edema, and satisfactory healing. **Discussion:** Previous evidence demonstrates that HA at concentrations above 0.8% exerts a modulatory effect on the inflammatory response, promotes granulation tissue formation, and has bacteriostatic activity. Chlorhexidine, in turn, is widely recognized for its effectiveness in reducing oral microbiota; however, in mouthwash form, it may cause displacement of the blood clot, making the bioadhesive gel a safer alternative. **Conclusion:** The combination of chlorhexidine and HA demonstrated potential benefits in preventing postoperative complications, improving patient comfort, and optimizing healing. It is concluded that the combined use of these compounds in a bioadhesive formulation represents a viable and promising therapeutic alternative in dental practice, particularly in patients at high risk of infection and with periodontal compromise.

Keywords: Exodontics, Alveolar Osteitis, Chlorhexidine, Hyaluronic Acid

INTRODUÇÃO

A dor pós-operatória em tratamento odontológico, especialmente em exodontia, está associada aos três primeiros dias pós intervenção, sendo caracterizado principalmente pela dissolução do coágulo sanguíneo no alvéolo (BLUM, 2002). Patologias como a alveolite podem estar associadas a complicações pós cirúrgicas, fazendo com que o paciente apresente dores intensas, trismo e atraso na cicatrização, o tratamento compreende a intervenção cirúrgica para formação de novo coágulo e acompanhamento para evitar futuras infecções (ISHIHAMA; KIMURA; YASUI; KOMAKI *et al.*, 2006; KOLOKYTHAS; OLECH; MILORO, 2010). Neste sentido, a prevenção à alveolite, e melhora no processo de cicatrização deve ser o caminho adotado pelo profissional (FREITAS, 2019).

Estudos tem apontado métodos para prevenção e tratamento de complicações relacionadas a cicatrização óssea, na qual podemos destacar a fibrina rica em plaquetas (PRF), trata-se de um concentrado de plaquetas, fator de suma importância na cicatrização e componente associado a diminuição do desconforto neste processo (ALNUMAY, 2019), por ser um material do próprio paciente, não há indução a alergias e o risco de infecção cruzada se torna muito reduzido, podendo estar associado ao processamento do material, entretanto, a utilização deste procedimento demanda alto investimento técnico-científico e equipamentos (AL-

MAHDI; ABDULRAHMAN; AL-JUMAILY, 2021; BRANCACCIO; ANTONELLI; BARONE; BENNARDO *et al.*, 2021).

Em linhas gerais, torna-se necessário a utilização de métodos, terapias e protocolos a fim de dirimir possíveis complicações relacionadas a cicatrização pós-operatória, uma das medicações prescritas é a Clorexidina 0,12% após cirurgia, principalmente nas apresentações de gel bioadesivo ou colutório (TORRES-LAGARES; GUTIERREZ-PEREZ; INFANTE-COSSIO; GARCIA-CALDERON *et al.*, 2006).

A Clorexidina teve seu início ainda em 1970 (LÖE; RINDOM SCHIØTT, 1970), sendo um antisséptico antimicrobiano de baixa toxicidade e elevada afinidade de ligação a mucosa e pele, podendo ser considerado uma medicação eficaz no controle químico da placa bacteriana, caracterizada como “padrão-ouro” na literatura internacional (JONES, 1997; SHETTY; SETTY; KAMAT; ALDARTI *et al.*, 2013).

Por outro lado, a utilização de enxaguante bucais pós exodontia, também apresenta questões negativas na qual podemos destacar descoloração dental externa, formação de cálculo, disgeusia, lesões na mucosa oral e desassociação do coágulo nos estágios iniciais (ALMUSHALBN; ALBASSAL; HARFOUCH, 2022).

Diversas pesquisas indicam que o ácido hialurônico (HA) representa uma alternativa eficaz na aceleração do processo de cicatrização de feridas, contribuindo para a formação de tecido de granulação, inibindo respostas inflamatórias destrutivas durante a cicatrização e favorecendo tanto a reepitelização quanto a angiogênese (ROHDE; CLAUSELL; RIBEIRO; GOLDRAICH *et al.*, 2005). O HA ainda é classificado como componente capaz de neutralizar espécies reativas de oxigênio, o que diminui radicais livres, e quando administrado em concentração superior a 0,8% também apresentam propriedades bacteriostáticas (ALMUSHALBN; ALBASSAL; HARFOUCH, 2022; MUÑOZ-CÁMARA; PARDO-ZAMORA; CAMACHO-ALONSO, 2021).

OBJETIVO

Objetiva-se, descrever um caso clínico de exodontia de múltiplos dentes com complicação periodontal, e após o tratamento, a utilização de um gel bioadesivo de Clorexidina 0,2% e Ácido Hialurônico 1%, sendo este, um fármaco que vem descrito na literatura com objetivo de diminuir complicações pós extração (ALMUSHALBN; ALBASSAL; HARFOUCH, 2022).

CASO CLÍNICO

O presente foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 89019525.8.0000.0159). A pacientes assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, sendo que uma ficou

com a paciente, e outra arquivada com o pesquisador. Previamente a publicação, o estudo foi submetido ao CEP através da Plataforma Brasil (TAMURA; FREITAS; DE MESQUITA-GUIMARÃES; LUCAS et al., 2025).

Paciente do sexo feminino, 58 anos, ASA II, caucasiano, compareceu na Clínica Odontológica com queixa de dor e mobilidade dental nos dentes superiores. Ao exame clínico, avaliou-se a presença de três elementos dentais superiores, realizou-se também exame radiográfico (Figura 1). Com auxílio da anamnese e dados de saúde bucal e sistêmico, planejou-se, portanto, a exodontia dos três elementos superiores, para posterior confecção de uma prótese total.

As três exodontias foram realizadas em um único tempo cirúrgico, foi utilizado o anestésico lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 com as técnicas maxilares em revião vestibular e maxilar. Após o procedimento de exodontia foi aplicado gel bioadesivo contendo em sua composição Clorexidina 0,20% + 1% Ácido Hialurônico (PerioKin Hyaluronic 1%®) dentro do alvéolo (Figura 2) o processo de aplicação do material no alvéolo foi repetido em todas as exodontias.

A sutura foi realizada com fio de nylon 4-0, e após a sutura, também aplicou-se o gel por cima da sutura (Figura 3a e Figura 3b). Devido o comprometimento periodontal, que compreende a inflamação associado a infecção, também foi prescrito dipirona sódica 500mg, e amoxicilina 500mg como cuidados pós operatórios, além de instrução de higiene oral.

Após quatro dias do procedimento realizou-se a primeira consulta pós operatória para avaliação do processo de cicatrização, associada a nova aplicação do gel PerioKin Hyaluronic 1%® sobre as áreas cirúrgicas (Figura 4). Ao exame clínico, observou-se boa aparência de cicatrização, não foi relatado dor pela paciente.

Sete dias após o procedimento foi realizado a remoção da sutura, novo acompanhamento da cicatrização e terceira aplicação do gel PerioKin Hyaluronic 1%® em todas as áreas cirúrgicas (Figura 5a e Figura 5b).

Figura 1 – Radiografia panorâmica evidenciando a presença de três dentes superiores com presença de perda óssea

Figura 2 – Inserção do PerioKin Hyaluronic 1%® no alvéolo após exodontia

Figura 3 – A: aplicação do gel bioadesivo PerioKin Hyaluronic 1%® sobre a sutura; B: região operada após a sutura evidenciando a presença do gel bioadesivo PerioKin Hyaluronic 1%®

Figura 4 – Acompanhamento do pós operatório com 4 dias da exodontia, e aplicação do PerioKin Hyaluronic 1%®

Figura 5a– Acompanhamento do pós operatório com 4 dias da exodontia, e aplicação do PerioKin Hyaluronic 1%®

Figura 5b– Acompanhamento do pós operatório com 4 dias da exodontia, e aplicação do PerioKin Hyaluronic 1%®

DISCUSSÃO

Em estudo prévio utilizando o AH em alvéolos pós exodontia, pesquisadores utilizaram o gel PerioKin Hyaluronic 1%® após exodontia de primeiros molares bilateral por razões ortodônticas, após a exodontia, um lado realizou-se aplicação do gel, enquanto o outro lado realizou-se a sutura apenas com o coágulo no alvéolo. Após 30 e 90 dias, realizou-se exame tomográfico para avaliação da formação óssea, na qual foi possível identificar melhora na cicatrização e formação óssea no controle de 30 dias, enquanto no controle de 90 dias, não foi possível avaliar diferença estatisticamente significativa (ALCANTARA; CASTRO; NORONHA; MARTINS-JUNIOR *et al.*, 2018). Identificou-se portanto a presença uma melhora na qualidade pós operatória nos primeiros dias após o procedimento, avaliação esperada no presente estudo, uma vez que avalia-se a cicatrização na primeira semana.

O presente caso clínico não observou presença de edema extenso durante o processo de cicatrização, alteração clínico possível após procedimentos de exodontia; pode-se elencar portanto capacidades anti edematosas do HÁ, decorrente principalmente devido a capacidade de tamponamento osmótico e alteração na migração de leucócitos associados a adesão do receptor CD44 (COOPER; BROWN; MELETIS; ZABRISKIE, 2008; LONGINOTTI, 2014).

A diminuição de dor pós operatória é descrita por estudos prévios que associaram a presença de HA pós exodontia (BALAKRISHNAN; NARENDAR; KAVIN; VENKATARAMAN *et al.*, 2017), estudo de 2023 apresentou melhora significativa da dor pós procedimento odontológico em especial no terceiro e sétimo dia, dentro do período na qual a sensação dolorosa se torna mais presente (AL-SAADI; AL-QUISI, 2023), resultado também presente no caso clínico apresentado.

Pesquisadores que avaliaram a comparação entre a utilização do PerioKin Hyaluronic 1%® e do PRF não observaram diferença estatisticamente significativa no controle pós operatório de dor e trismo entre os procedimentos de exodontia (AL-SAADI; AL-QUISI, 2023), neste caso, a utilização do gel bioadesivo em questão se torna superior pelo baixo custo e excluir a necessidade de venopunção no paciente.

Estudos prévios apontam que introdução da clorexidina na odontologia se deu na concentração de 0,2% (LÖE; RINDOM SCHIØTT, 1970), contudo, decorrente aos efeitos adversos relacionados a manchas nos dentes e queimação de mucosas, novas pesquisas adotaram uma concentração mais baixa (0,12%), com as mesmas propriedades microbiológicas (FARDAI; TURNBULL, 1986; JONES, 1997). A clorexidina é uma substância dose-dependente, capaz de apresentam propriedades bacteriostáticas em concentrações entre 0,02 e 0,06%; e bactericida nas concentrações 0,12 a 0,2% (MARRELLI; AMANTEA; TATULLO, 2015). No

presente estudo, foi utilizado o gel com clorexidina 0,2%, amparado por estudos clássicos que apontam a redução dos níveis de microrganismos na saliva por horas, em até 90% (JONES, 1997).

Apesar de estudos prévios apresentarem a capacidade de alterações de paladar, manchas nos dentes e efeitos irritativos na mucosa quando utilizado a Clorexidina acima de 0,12%, no presente estudo não foi prescrito a utilização de enxaguante bucal, tão pouco, a utilização do fármaco por longa duração; estudos prévios apontam ainda que a eliminação de *S. mutans* e *Candida albicans* é superior quando utilizado a clorexidina na concentração de 2% (MORAIS, 2024).

As múltiplas exodontias foram indicadas especialmente devido a doença periodontal, associada a extensa perda óssea, tal patologia está associada a presença de múltiplas colônias de microrganismos (GRINGS, 2018), portanto, o controle microbiano nestes casos pode melhorar significativamente a condição celular no processo de cicatrização.

A prescrição medicamentosa e de clorexidina pós exodontia pode ser utilizada na odontologia para minimizar possíveis processos infecciosos, o que poderia prejudicar o processo de cicatrização e gerar processo doloroso ao paciente, quando se trata de prescrição de clorexidina 0,12%, comumente opta-se pela apresentação de colutório (enxaguante bucal), contudo, este método pode deslocar o coágulo de dentro do alvéolo devido a força excessiva durante o bochecho, o que acarreta processo de alveolite, dor e dificuldade de cicatrização (ALMUSHALBN; ALBASSAL; HARFOUCH, 2022).

Em linhas gerais, o presente caso clínico realizou os procedimentos de exodontia de acordo com as técnicas cirúrgicas odontológicas, e associou medicação a base de ácido hialurônico 1%, descrito no presente estudo como biomaterial compatível com o processo de cicatrização; e clorexidina 0,2%, biomaterial capaz de diminuir significativamente a presença de microrganismos, portanto, capaz de diminuir processos infecciosos. No caso apresentado, foi utilizado ainda o material na apresentação de gel bioadesivo, não sendo utilizado a formulação de colutório para evitar bochecho, e conseqüentemente perda do coágulo nas primeiras horas após o procedimento.

CONCLUSÃO

A utilização do ácido hialurônico com clorexidina não apresentou complicações frente ao procedimento de múltiplas exodontias associadas a problema periodontal extenso, entretanto, novos estudos são necessários, para comparação dos dados e formulação de protocolos clínicos.

CONFLITO DE INTERESSE

Todos os autores declaram que não têm conflitos de interesse.

REFERÊNCIAS

AL-MAHDI, A. H.; ABDULRAHMAN, M. S.; AL-JUMAILY, H. A. H. Evaluation of the effectiveness of using platelet rich fibrin (PRF) with bone graft in the reconstruction of alveolar cleft, a prospective study. **Journal of Craniofacial Surgery**, 32, n. 6, p. 2139-2143, 2021.

AL-SAADY, T. S.; AL-QUISI, A. F. The Influence of the Hyaluronic Acid Gel on the Postoperative Sequelae following Surgical Removal of the Impacted Mandibular Third Molar in Comparison with the A-PRF: A Randomized Controlled Trial. **International Journal of Biomaterials**, 2023, n. 1, p. 1883460, 2023.

ALCANTARA, C. E. P.; CASTRO, M. A. A.; NORONHA, M. S. D.; MARTINS-JUNIOR, P. A. *et al.* Hyaluronic acid accelerates bone repair in human dental sockets: a randomized triple-blind clinical trial. **Brazilian oral research**, 32, p. e84, 2018.

ALMUSHALBN, A.; ALBASSAL, A.; HARFOUCH, M. Comparative clinical study between chlorhexidine gel (0.2%) and hyaluronic gel (1%) in the prevention of a dry socket after tooth extraction for orthodontic treatment. **Cureus**, 14, n. 12, 2022.

ALNUMAY, S. H. Evaluation of the effectiveness of using platelet rich fibrin (PRF) as a sole grafting material and membrane in augmentation of dehiscence and fenestration defects encountered during dental implant surgery. 2019.

BALAKRISHNAN, G.; NARENDAR, R.; KAVIN, T.; VENKATARAMAN, S. *et al.* Incidence of trismus in transalveolar extraction of lower third molar. **Journal of pharmacy & bioallied sciences**, 9, n. Suppl 1, p. S222, 2017.

BLUM, I. Contemporary views on dry socket (alveolar osteitis): a clinical appraisal of standardization, aetiopathogenesis and management: a critical review. **International journal of oral and maxillofacial surgery**, 31, n. 3, p. 309-317, 2002.

BRANCACCIO, Y.; ANTONELLI, A.; BARONE, S.; BENNARDO, F. *et al.* Evaluation of local hemostatic efficacy after dental extractions in patients taking antiplatelet drugs: A randomized clinical trial. **Clinical oral investigations**, 25, p. 1159-1167, 2021.

COOPER, C. A.; BROWN, K. K.; MELETIS, C. D.; ZABRISKIE, N. Inflammation and hyaluronic acid. **Alternative & complementary therapies**, 14, n. 2, p. 78-84, 2008.

FARDAI, O.; TURNBULL, R. S. A review of the literature on use of chlorhexidine in dentistry. **The Journal of the American Dental Association**, 112, n. 6, p. 863-869, 1986.

FREITAS, L. Alveolite: como diagnosticar e qual seu tratamento? **Revista Brasileira de Odontologia**, 76, p. 34, 2019.

GRINGS, J. S. Protocolo de Branemark: uma revisão de literatura. 2018.

ISHIHAMA, K.; KIMURA, T.; YASUI, Y.; KOMAKI, M. *et al.* Azithromycin as prophylaxis for the prevention of postoperative infection in impacted mandibular third-molar surgery. **Journal of infection and chemotherapy**, 12, n. 1, p. 31-35, 2006.

JONES, C. G. Chlorhexidine: is it still the gold standard? **Periodontology** 2000, 15, p. 55-62, 1997.

KOLOKYTHAS, A.; OLECH, E.; MILORO, M. Alveolar osteitis: a comprehensive review of concepts and controversies. **International journal of dentistry**, 2010, n. 1, p. 249073, 2010.

LÖE, H.; RINDOM SCHIØTT, C. The effect of mouthrinses and topical application of chlorhexidine on the development of dental plaque and gingivitis in man. **Journal of periodontal research**, 5, n. 2, p. 79-83, 1970.

LONGINOTTI, C. The use of hyaluronic acid based dressings to treat burns: a review *Burns Trauma*, 2 (2014). **Crossref View in Scopus**, p. 162-168, 2014.

MARRELLI, M.; AMANTEA, M.; TATULLO, M. A comparative, randomized, controlled study on clinical efficacy and dental staining reduction of a mouthwash containing Chlorhexidine 0.20% and Anti Discoloration System (ADS). **Annali di stomatologia**, 6, n. 2, p. 35, 2015.

MORAIS, M. G. F. Avaliação da eficácia antimicrobiana de diferentes soluções para higienização de protetores bucais esportivos contaminados por biofilme de *Candida albicans* e *Streptococcus mutans*. 2024.

MUÑOZ-CÁMARA, D.; PARDO-ZAMORA, G.; CAMACHO-ALONSO, F. Postoperative effects of intra-alveolar application of 0.2% chlorhexidine or 1% hyaluronic acid bioadhesive gels after mandibular third molar extraction: a double-blind randomized controlled clinical trial. **Clinical oral investigations**, 25, p. 617-625, 2021.

ROHDE, L. E.; CLAUSELL, N.; RIBEIRO, J. P.; GOLDRAICH, L. *et al.* Health outcomes in decompensated congestive heart failure: a comparison of tertiary hospitals in Brazil and United States. **International journal of cardiology**, 102, n. 1, p. 71-77, 2005.

SHETTY, P. R.; SETTY, S. B.; KAMAT, S. S.; ALDARTI, A. S. *et al.* Comparison of the antigingivitis and antiplaque efficacy of the herboral (herbal extract) mouthwash with chlorhexidine and listerine mouthwashes: a clinical study. **Pakistan oral & dental journal**, 33, n. 1, 2013.

TAMURA, W.; FREITAS, G. S. R.; DE MESQUITA-GUIMARÃES, K. S. F.; LUCAS, L. R. *et al.* DO CASO CLÍNICO À APROVAÇÃO ÉTICA: PASSO A PASSO PARA A PLATAFORMA BRASIL. **Brazilian Journal of Oral and Systemic Health**, 1, n. 1, p. 104-118, 2025.

TORRES-LAGARES, D.; GUTIERREZ-PEREZ, J.; INFANTE-COSSIO, P.; GARCIA-CALDERON, M. *et al.* Randomized, double-blind study on effectiveness of intra-alveolar chlorhexidine gel in reducing the incidence of alveolar osteitis in mandibular third molar surgery. **International journal of oral and maxillofacial surgery**, 35, n. 4, p. 348-351, 2006.